

INTERFAOL METODLARNING O‘QUVCHILARNI MUSTAQIL FIKRLASHDAGI O‘RNI

Dilmurod Ahmadaliyevich Ashurov

University of Business and Science oliy ta’lim muassasasi v.b. dotsenti,
filologiya fanlari bo’yicha falasfa doktori, PhD

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘quvchilarni mustaqil ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va o‘stirishda interfaol metodlardan foydalanishning ahamiyati haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: ijodiy fikrlash, mustaqil fikrlash, o‘qituvchi va o‘quvchining faoliyati, ta’lim mazmuni, interfaol usullar.

O‘quvchilarni mustaqil ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish ta’lim tizimining eng muhim sifat ko‘rsatkichlaridan biri bo‘lib qolmoqda. Chunki bugungi bozor iqtisodiyoti sharoitida faqatgina mustaqil fikrlash qobiliyatiga ega bo‘lgan shaxsgina o‘z muammolarini o‘zi mustaqil hal qila oladi. Bunday qobiliyat, albatta, dastlab oilada, keyinchalik esa ta’lim muassasalarida shakllanadi. Bugungi kunda ta’lim muassasalarida yosh avlodni mustaqil fikrlash qobiliyatiga ega bo‘lgan shaxs sifatida tarbiyalash dolzarb vazifalardan biri sanaladi. O‘quvchilarning mustaqil fikrlay olishi katta ahamiyatga ega bo‘lib, o‘qituvchilarning esa asosiy vazifalari o‘quvchilarda mustaqil fikr yuritish ko‘nikmalarini hosil qilishdan iborat. Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish jarayonining asosiy maqsadlaridan biri ham o‘quvchilarning mustaqil fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish asosida ta’lim mazmunining sifatini oshirish hisoblanadi.

Ta’limdan asosiy maqsad bolalarga bilim berishgina emas, balki bilim olish yo‘llarini o‘rgatish, ularning ta’lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish demakdir [1, B.45]. Bu o‘rinda o‘qituvchi o‘quvchilarni mustaqil o‘qib-o‘rganishga, o‘z fikriga, o‘z qarashiga ega bo‘lib, o‘z g‘oyasini himoya qilishga o‘rgatadi. Zamonaviy pedagogikada o‘qituvchi o‘quvchining faoliyatini tashkil etadi, mazkur

jarayonda o‘quvchiga yuzaga kelgan qiyinchiliklarni engishni o‘rgatadi, ma’lum bir masalalarni eslatadi, tushuncha yoki maslahat beradi, to‘g‘ri yo‘lga yo‘naltiradi, fikrini kengaytiradi, o‘quvchini ilhomlantiradi, qiziqishini oshiradi, mustaqil fikrlarini qo‘llab-quvvatlab turadi. Natijada o‘quvchi mustaqil fikrlashga o‘rganadi. Bir so‘z bilan aytganda, o‘quvchi darsning ob’ektidan sub’ektiga aylanadi. “Mustaqil fikrlash – insonning o‘z oldida turgan muammoni aniq belgilangan maqsad va vazifalarga muvofiq holda bilimi hamda hayotiy tajribalariga tayanib, o‘z intellektual imkoniyati darajasida turli yo‘l, usul, vositalar yordamida, mustaqil ravishda hal qilishga qaratilgan aqliy faoliyat” [2, B.22] bo‘lib, o‘quvchini darsning sub’ekti sifatida shakllantiradi.

Hozirgi ta’lim muassasalarida pedagogik texnologiyalarning bugungi kunda eng ommalashgan turlaridan keng foydalanilmoqda. **“Bugungi kundagi yangi pedagogik texnologiyalarning bosh vazifalaridan biri zamonaviy ta’lim mazmuni asosida o‘quvchining o‘quv tafakkur faoliyatini shakllantirish, ya’ni ta’lim texnologiyasi asosida o‘quvchilarga bilim berish, bu jarayonning samaradorligini kafolatlash bosh masalalardan biridir”** [3, 42]. Bunday interfaol usullar o‘quvchi faoliyatini faollashtiradi, uyg‘unlashtiradi, mustaqil fikr yuritishga chorlaydi, mashg‘ulotlarning qiziqarli va samarali o‘tishiga olib keladi. Bunda “o‘qituvchining asosiy vazifasi o‘quvchilarga yo‘l ko‘rsatish, yo‘nalish berish, o‘quvchilar tomonidan aytilgan fikrlarni jamlab, so‘nggi xulosani aytishdan iborat” [4, B.44] bo‘ladi. O‘quvchilarning bilish jarayonidagi faolligini oshiruvchi va ularning fikrlash qobiliyatini rivojlantiruvchi bunday usullar metod sanaladi. Interfaol usullarning muhim o‘rni shu bilan izohlanadiki, o‘quvchining o‘quv materialini samaraliroq o‘zlashtirishi ko‘p jihatdan uning mustaqil harakat qilishi, o‘zi tahlil va xulosa qilishiga ko‘proq bog‘liqdir.

Yangi pedagogik texnologiyaga ko‘ra, o‘quvchining bilim olishdagi mustaqilligini oshirish, mustaqil faoliyatini tashkil etish yo‘li bilan til va nutqiy ta’lim samaradorligiga erishish, rivojlantiruvchi ta’lim mohiyatini ro‘yobga chiqarish, o‘quvchilarning mustaqil o‘qib-o‘rganishini ta’minlash mumkin [5, 4].

Interfaol usullarning ahamiyatliligi shundaki, har bir o‘quvchi oz bo‘lsa-da, o‘z fikr-mulohazalarini bildirishga harakat qiladi. Bunda o‘qituvchi o‘quvchining fikrini hech qachon noto‘g‘ri demaydi, ochiq chehralik bilan faqatgina o‘quvchilar fikrlarini eshitib nazariy va amaliy misollar bilan o‘z mulohazalarini bildiradi. Natijada o‘quvchi bildirgan fikrlarini to‘g‘ri yoki noto‘g‘riligini o‘zi anglab oladi, o‘z qarashlarini xulosalashga o‘rganadi. Bu esa ularni tushkunlikka tushib, fikrlashda “tormozlanish” kabi holatlarning oldini oladi. Bunday metodlar o‘quvchi va o‘qituvchi o‘rtasidagi o‘zaro hurmatga asoslanadi. Bu o‘rinda o‘quvchilarni rag‘batlantirish ham o‘zining samarasini beradi. O‘qituvchi o‘quvchilarning fikrlarini tinglaydi va ularga hurmat bilan qaraydi, har bir masalaga “qani, kim?”, “siz nima deysiz?”, “sizningcha qanday?”, “qo‘shimchalar bormi?” kabi iliq munosabatda bo‘ladi. Shu bilan birga o‘quvchilarni bir-birlarini tinglashga o‘rgatadi. E’tirozlar, qo‘shimchalar ham “hurmatli”, “sizning fikringizga qo‘shilgan holda”, “bizning ham ayrim fikrlarimiz bor edi” kabi so‘zlar orqali bildiriladi. Bunday tarzda tashkil etilgan darsda o‘quvchi o‘zini hurmat qilinayotganligini sezadi va bunday sharoitda hech qanday tayziqsiz erkin fikrlay boshlaydi va uni ochiq bayon eta oladi. SHu bilan birgalikda o‘quvchilar boshqalarni ham hurmat qilishga o‘rganadi. Har bir holat o‘qituvchi tomonidan baholanib, e’tiborga olib borilishi o‘quvchini fikrlashga undaydi. Endi ular o‘z fikrlarini erkin bildiradigan bo‘ladilar.

Ta’lim muassasalarida muammolarni hal qilishda keng qo‘llaniladigan “Aqliy xujum”, “Muammoli vaziyat”, “Nima uchun?”, “Qanday?”, “FSMU” kabilar samarali metodlardan sanaladi. “Aqliy xujum” o‘quvchilarni o‘z tasavvurlari va ijodlaridan foydalanishga undaydi. U berilgan har qanday muammoga ko‘p sonli to‘g‘ri echimlar topishga yordam beradi, o‘quvchilarni fikrlashga undaydi. Masalan, adabiyot darslarining badiiy asar tahlili mavzularida qahramonlarning sarguzashtlari, ularni muammolarni hal qilish masalalarida o‘qituvchi tomonidan muammoli vaziyat hosil qilish o‘quvchini darsga qiziqishini orttiradi, masala yuzasidan mustaqil mushohada yuritishga o‘rgatadi. Adabiyot darsida o‘tiladigan Hudoyberdi To‘xtaboevning “Sariq devni minib” asarini o‘rganish mavzusida o‘qituvchi tomonidan “Sehrli qalpoqcha topib olgan Hoshimjonning tanlagan yo‘liga siz qanday qaraysiz?”, “Hoshimjon

sehrli qalpoqcha yordamida qanday ishlarni amalga oshirdi?”, “*Nima uchun Hoshimjon uyalib qoldi?*”, “*Sizda Hoshimjonning sehrli qalpoqchasi bo‘lganida qanday yo‘l tutardingiz?*” qabilidagi savollar bilan murojaat qilinsa, o‘quvchi o‘z mustaqil mulohazalarini aytishga harakat qiladi. Bu jarayonda o‘quvchilar nutqi o‘sadi. Chunki, 6-sinf o‘quvchilari asar qahramoni Hoshimjonning tengdoshlari bo‘lganligi uchun ularga bu masala haqida fikr bildirish qiyinchilik tug‘dirmaydi. 6-sinf o‘quvchilari ham Hoshimjonga o‘xshab o‘y surishlari tabiiy. Bu jarayonda o‘qituvchi o‘quvchilar fikrini tinglagach, o‘quvchilarni o‘qishga, har bir kasbni egallash uchun, albatta, o‘qish zarurligini uqtirib o‘tsa, dars samarali tashkil etilgan bo‘ladi. Muammoni berishda o‘qituvchi doim o‘quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olish lozim. Chunki yoshga bog‘liq bo‘lmagan muammo bolani zeriktirishi yoki ularga og‘irlik qilishi mumkin. Bu esa dars samaradorligiga salbiy ta‘sir etadi. Darslar to‘g‘ri tashkil etilsagina, interfaol metodlar o‘quvchilarda doimiy faollikni ta‘minlab, dars davomida bo‘sh qoldirmaydi, ular mavzuga oid biror bir muammo bilan band bo‘ladilar. Natijada esa zerikish holatini oldi olinadi.

Demak, interfaol usullarni qo‘llash natijasida o‘quvchilar hozirjavoblikka, mustaqil fikrlashga o‘rganadi, ularning lug‘at boyligi ko‘payadi, ilmiy-nazariy bilimi yanada mustahkamlanadi, ularning darsga qiziqishi ortib, dars samaradorligi o‘sadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. To‘xliyev B., Samsiyeva M., Ziyodova T. O‘zbek tili o‘qitish metodikasi. – Toshkent: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2006. – B.45.

2. Хусанбоева Қ. Адабий таълимда мустақил фикрлашга ўргатиш асослари. – Т.: Ўзинкомцентр, 2003. – Б. 22.

3. Мусаев Ж. Ўқувчиларда мустақил фикрлаш компетенциясини ривожлантиришнинг ижтимоий педагогик ва психологик омиллари. Education and innovative research, 2022 йил № 2. – Б.42.

4. Rahmonov Yo. Boshlang‘ich ta‘limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Ma‘ruzalar matni. –Namangan: 2007. – B.44.

5. Мавлонов Ҳ., Улуқов Н., Бойназаров Ф. Янги педагогик технология асослари(интерфаол дарслар). –Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ институти нашриёти, 2007. – Б.4.